

TA'LIM JARAYONIDA MATLAB PAKETINI FUNKSIYALARNING DEFFERENSIALLARINI TOPISHDA QO'LLASH

Narkulov Akram Sidikovich¹, Qo'chqarov Faxriddin Xudoyberdiyevich², Oqmirzoyev
Abbos Baxtiyor o'g'li³

¹TATU SF katta o'qituvchisi PhD, ²TATU SF katta o'qituvchisi, ³TATU SF magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15292082>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada MATLAB dasturining ta'lim jarayonida matematik funksiyalarning differensiallarini hisoblashda qo'llanilishi muhokama qilinadi. Maqolada MATLAB dasturida hisoblashlar, raqamli differensiallar va differensial tenglamalarni yechishdagi afzalliklari yoritilgan. Shuningdek, MATLABning ta'lim jarayonidagi roli, ya'ni o'quvchilarga murakkab matematik masalalarni tushunishga yordam berish va interaktiv o'rganish imkoniyatlari haqida so'z boradi. Maqola MATLAB dasturining matematik va ilmiy ta'limdagi ahamiyatini yanada yaxshiroq tushunishga yordam beradi va uning talabalarga amaliy bilimlarni o'zlashtirishda qanday yordam berishini ko'rsatadi.*

***Kalit so'zlar:** MATLAB, differensial hisoblashlar, interaktiv o'rganish, ta'lim jarayoni, funksiya differensial, analitik hisoblash.*

Zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni talabalarga yetkazib berish, ularda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, ta'lim oluvchilar faoliyatini nazorat etish, ular tomonidan egallangan bilim, malakalar darajasini baholash o'qituvchidan yuksak pedagogik mahoratni talab etadi.

Zamonaviy sharoitlarda asosiy diqqat e'tibor ta'limning sifatini oshirishga yo'naltirilgan. Hozirgi vaqtda shu narsa aniqki, ta'lim tizimining strategik rivojlanish yo'nalishi shaxsga yo'naltirilgan ta'lim berish muaamolarining echimini topish ya'ni bu yo'lda eng asosiysi bilim berish faoliyatidir. O'qituvchi bilim berayotgan talabalarida, rivoj olayotgan kamchiliklarni, o'z vaqtida malakali faoliyati oqilona hamda to'g'ri yondoshishi bilan yo'qotishga yordam berishi uchun, u talabalariga aniq tashxis qo'ya olishi kerak ya'ni talabalarini xarakterini iloji boricha to'laroq bilishi shart va zarurdir. Bu hamda shunga o'xshash vazifalarni bajarish an'anaviy o'qitish usuliga nisbatan ancha murakkab bo'lib, u o'qituvchidan juda yuqori darajadagi malaka va maxoratni talab qiladi. Dars jarayonida kompyuter va axborot texnologiyalardan foydalanish bu birdan-bir maqsad emas, balki yoshlar dunyosini faxmlashning-anglashning ya'na bir usulidir, to'laroq axborot berishning qo'shimcha usulidir, o'qituvchi ta'lim berishining yoshlarning bilim olishining va mehnat qilishining ilg'or usulidir, yoshlarning individual bilim olishi faolligi doirasini, dunyoqarashini kengaytirishning ya'na bir usulidir. Xozirgi zamonda ilmiy fikrlash va ilmiy texnika progressi keskin va intensiv ro'y bermoqda. Shundan kelib chiqqan xolda professor o'qituvchilar ya'ni murabbiylar zamon bilan hamnafas bo'lishlari shart va zarurdir.

Ta'lim jarayonida matematika va uning amaliy dasturlari, ayniqsa, differensial tenglamalar va ularga asoslangan masalalar juda muhim ahamiyatga ega. Differensial tenglamalar o'zgarishlarni va tizimlarning vaqt bo'yicha dinamikasini tasvirlash uchun ishlatiladi. Bugungi

kunda MATLAB paket dasturi, uning qulayliklari va kuchli matematik imkoniyatlari bilan, ta'lim jarayonida o'zining alohida o'rnini egallagan. MATLAB (Matrix Laboratory) matematik hisoblashlar, modellashtirish, grafiklar va simulyatsiyalarni amalga oshirishda juda samarali vosita sifatida keng qo'llaniladi. Ushbu maqolada, MATLAB dasturining differensial hisoblash imkoniyatlaridan foydalanish, uning ta'lim jarayonida qanday qo'llanilishi va talabalar uchun qanday foydali ekanligi haqida so'z yuritamiz.

MATLABning interaktiv xususiyatlari ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi. Talabalar o'zlari kod yozib, natijalarni ko'rib chiqib, matematik masalalarni o'rganish orqali bilimlarini mustahkamlashadi. MATLAB dasturida ishlash, o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini beradi.

1-rasm. Ishchi oynasi

Simvulli ifodalarni differensiallash hamda sonli shakilda berilgan funksiyalarning hosilasini aniqlashda diff komandasidan foydalaniladi. Masalan $x^3 + x^2 + x + 2$ ifodaning x bo'yicha differensiali $3x^2 + 2x + 1$ bo'ladi.

```
>> syms x; diff(x^3+x^2+x+2)
```

```
ans=
```

```
3*x^2+2*x+1
```

Xuddi shu natijani boshqa yo'l bilan ham olishimiz mumkin:

```
>> f=inline('x^3+x^2+2')
```

```
f=
```

```
Inline function:
```

```
f(x)=x^3+x^2+x+2
```

```
>> diff(f(x))
```

```
ans=
```

```
3*x^2+2*x+1
```

```
Program Files ▸ MATLAB ▸ R2017a ▸ bin ▸
Command Window
>> syms x; diff(x^3+x^2+x+2)

ans =

3*x^2 + 2*x + 1

>> f=inline('x^3+x^2+2')

f =

    Inline function:
    f(x) = x^3+x^2+2

>> diff(f(x))

ans =

3*x^2 + 2*x
```

2-rasm. Funksiyaning differensali

Ikkinchi hosila uchun sintaksis $\text{diff}(f(x),2)$ va n-hosila uchun $\text{diff}(f(x),n)$ kurinishga ega bo'ladi. Yuqorida keltilgan funksiya uchun ikkinchi, uchunchi va to'rtinchi hosilalarni olishni kuraylik:

```
>>syms x;diff(x^3+x^2+x+2.2)
```

```
ans=
```

```
6*x+2
```

```
>>syms x;diff(x^3+x^2+x+2.3)
```

```
ans=
```

```
6
```

```
>>syms x;diff(x^3+x^2+x+2.4)
```

```
ans=
```

```
0
```

```

Program Files > MATLAB > R2017a > bin >
Command Window
>> syms x; diff(x^3+x^2+x+2,2)

ans =

6*x + 2

>> syms x; diff(x^3+x^2+x+2,3)

ans =

6

>> syms x; diff(x^3+x^2+x+2,4)

ans =

0

fx >>
    
```

3-rasm. Funksiyaning ikkinchi, uchunchi va to‘rtinchi differensali

Bir necha o‘zgarivchilarga ega bo‘lgan ifodalarni xususiy xosilalarini ham diff kamandasi yordamida olish mumkin masalan $\cos\left(\frac{xy}{z}\right)$ ifodaning x,y,z bo‘yicha xususiy hosilalarini mos ravishda

$-\frac{\sin\frac{xy}{z}}{z}y, -\frac{\sin\frac{xy}{z}}{z}x, -\frac{\sin\frac{xy}{z}}{z^2}xy$ ga teng;

```

>>syms x y z
>> diff(cos(x*y/z),x)
ans=
-(y*sin((x*y)/z))/z
>> diff(cos(x*y/z),y)
ans=
-(x*sin((x*y)/z))/z
>> diff(cos(x*y/z),z)
ans=
(x*y*sin((x*y)/z))/z^2
    
```

```

Program Files > MATLAB > R2017a > bin >
Command Window
>> diff(cos(x*y/z),x)
ans =
-(y*sin((x*y)/z))/z
>> diff(cos(x*y/z),y)
ans =
-(x*sin((x*y)/z))/z
>> diff(cos(x*y/z),z)
ans =
(x*y*sin((x*y)/z))/z^2
fx >> |
    
```

4-rasm. Funksiyaning bir necha o'zgarivchilarga ega bo'lgan differensali

Har xil o'zgarivchilarga nisbatan bir necha xususiy hosilalarni olish uchun diff kamandasi ko'p marta ishlatilishi kerak, masalan $\cos\left(\frac{xy}{z}\right)$ ifodani avval x keyin y va undan keyin z bo'yicha xususiy hosilasi quydagicha olinadi:

```

>>syms x z y
>>diff(diff(diff(cos(x*y/z),x),y),z)
ans=
-sin(x*y/z)*x^2*y^2/z^4+3*cos(x*y/z)*x/z^3*y+sin(x*y/z)z^2
    
```

MATLAB yordamida talabalar murakkab matematik hisoblashlarni tezda va aniq amalga oshirishi mumkin. Bu, ayniqsa, differensial tenglamalar yechimini topishda foydalidir. MATLABning kuchli hisoblash imkoniyatlari, talabalarni uzun va murakkab hisob-kitoblardan xalos qiladi va ularni asosiy matematik tushunchalarga yo'naltiradi.

Xulosa o'rnida aytganda MATLAB paketining differensial hisoblashlar va tenglamalar yechishdagi qo'llanilishi ta'lim jarayonida o'quvchilarga matematik va amaliy bilimlarni chuqurroq o'rganish imkonini beradi. Bu dastur orqali talabalar nafaqat aniq va raqamli differensiallarni, balki murakkab differensial tenglamalarni ham yechishlarini o'rganadilar. MATLABning interaktiv va vizualizatsiya vositalari ta'limni yanada samarali va qiziqarli qiladi. Shuningdek, dasturning keng qo'llanilishi va kuchli matematik imkoniyatlari talabalar uchun bilim olish jarayonini yanada soddalashtiradi va tezlashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. MATLAB 7.*/R2006/R2007 o'quv qo'llanma.:M.2008.
2. Dyakonov V.P., Abramenkova I.V., Kruglov V. V. MATLAB 5 s paketami.